

**1-XLOR-3-PIPERIDIN-2-PROPILAKRILAT BILAN
1-XLOR-3-MORFOLIN-2-PROPILAKRILAT VA
1-XLOR-3-PIPERIDIN-2-PROPILAKRILAT BILAN STIROL ASOSIDA
OLINGAN BINAR SOPOLIMERLARNING UB-NUR TA'SIRIDA
FOTOSEZGIRLIGI XUSUSIYATLARINI O'RGANISH**

Pulatova N.U., Maksumova O.S.

Toshkent kimyo-texnologiya institute, Toshkent, O'zbekiston

Akrilat va metakrilatlarning polimerlariga talab oshib bormoqda. Poliakrilat hosilalari organik shisha olishda eng muhim xomashyolardan biri hisoblanadi.[1]. Bundan tashqari poliakrilatlar sanoatning turli tarmoqlarida to'ldiruvchilar va shakl beruvchi mahsulotlar olish uchun ham eng yaxshi xomashyo bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa akril va metakril kislotasi hosilalaridan olingan gomo- va sopolimerlaridan issiqlikka chidamli shishalar ishlab chiqarilmoqda. [2]. Bundan tashqari akril va metakril kislotasi yuqori efirlari sopolimerlari ayniqsa, polimetakrilatlar dizel yoqilg'ilar uchun ko'p funktsionali qo'ndirma sifatida ham foydalanib kelinmoqda[3].

1-xlor-3-piperidin-2-propilakrilat (XPPA) bilan 1-xlor-3-morfolin-2-propilakrilat (XMPA) va 1-xlor-3-piperidin-2-propilakrilat bilan stirolni radikal sopolimerlanish jarayonlari dimetilformamid eritmasida 60 °C haroratda initsiator DAK ishtirokida azot atmosferasida olib borilgan. Reaksiya vaqti 4-6 soatni tashkil qiladi [4,5]. Barcha polimerlar dimetilformamid eritmasidan dietilefirga cho'ktirish orqali tozalab olinadi. Hosil bo'lgan sopolimerlar xona haroratida vakuum quritish shkafida doimiy massaga kelguncha quritiladi. Sopolimerlar unumi 85-90% tashkil qilgan. Sopolimerlar oq rangli poroshok holidagi moddalar, organik erituvchilarda, jumladan atseton, dimetilformamid, dimetilsulfoksidda yaxshi eriydi, lekin suvda erimaydi. Sintez qilingan sopolimerlar makromolekulasi yon zanjiridagi turli tabiatli reaksiya funksional guruhlari C=O, C-Cl UB-nurlar ta'sirida choklanish imkonini yaratadi. Shu sababli, sintez qilingan sopolimerni fotokimyoviy tadqiqotlarini olib borish uchun, xona haroratida atseton eritmasidan ularning shaffof rangli plyonkalari olingan. Plyonka hosil qilish xossasini o'rganish natijalari 1-xlor-3-piperidin-2-propilakrilat bilan stirol asosida olingan sopolimer makromolekulasi tarkibida stirol zvenosini ko'payishi bilan plyonkaning egiluvchanligi yomonlashganligini ko'rsatgan. 1-xlor-3-piperidin-2-propilakrilat bilan 1-xlor-3-morfolin-2-propilakrilat asosidagi sopolimerlarda bunday holat kuzatilmagan. Shubhasiz, bu sopolimerning ikkala komponentida ham plyonka hosil qilish xususiyatining mavjudligi bilan bog'liq.

1-xlor-3-piperidin-2-propilakrilat bilan 1-xlor-3-morfolin-2-propilakrilat (1) va 1-xlor-3-piperidin-2-propilakrilat bilan stirol (2) asosida olingan binar sopolimerlarning UB-nur ta'sirida fotosezgirlixi xususiyatlari o'rganildi (1-jadval).

Jadval ma'lumotlaridan tadqiq qilinayotgan sopolimerlar yuqori fotosezgirlik ko'rsatgichlarini namoyon qilganligini ko'rish mumkin. Bunda eng yaxshi fotosezgirlik ko'rsatgichlarini 10% konsentratsiyali sopolimerlar ko'rsatgan.

1-xlor-3-piperidin-2-propilakrilat bilan 1-xlor-3-morfolin-2-propilakrilat (1) va 1-xlor-3-piperidin-2-propilakrilat bilan stirol (2) asosida olingan binar sopolimerlar UB-nur ta'sirida fotosezgirligi

Sopolimerlar nomi	Konsentratsiya, mass. %	Plenka qalinligi, mkm	Fotosezgirlik, sm ² /Dj
XPPA: XMPA	4	0,10	56,9
	6	0,10	57,2
	8	0,10	58,1
	10	0,10	59,3
	12	0,20	55,5
XPPA:Stirol	4	0,1	52,3
	6	0,1	53,5
	8	0,1	54,7
	10	0,1	55,4
	12	0,2	52,1

Adabiyotlar

1. Дятлов В.А., Рустамов И.Р., Гребенева Т.А., Малеев В.И. Полиакрилимиды, материалы для оптики и теплостойкие пены и герметики на их основе // Все материалы. Энциклопедический справочник. №6. 2013. С.18.
2. Рустамов И.Р., Гребенева Т.А., Коледенков А.А., Дятлов В.А. Кинетика и механизм щелочного гидролиза полиакрилонитрила // Успехи химии и химической технологии. 2011. т. 25. № 3. С. 28-34.
3. Каморин Д.М., Ширшин К.В., Орехов Д.В., Сивохин А.П., Садилов А.Ю., Казанцев А.О., Панина Е.А. Радиальная сополимеризация акриловой кислоты и метоксиполиэтиленгликольметакрилата в водном растворе. // Пластические массы. -2017. -№1-2. -С. 6-8.
4. Пулатова.Н.У., Максумова.О.С. Synthesis of polymers and hydrogels based on piperidine derivatives // EUROASIA 8th INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES C.426-427. Тошкент -2021
5. Пулатова.Н.У., Максумова.О.С. Исследование некоторых показателей соединений, синтезированных на основе акриловой и метакриловой кислот. // Multidiscipline Proceedings of DIGITAL FASHION CONFERENCE Seoul Korea, Republic of 2021. P.26-30.